

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРЫ У СЕТКИ В ТЕННИСЕ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры спортивных и подвижных игр

Муйдинов Иқболжон Абдухамидович

Аннотация. Основные технические приёмы при игре у сетки - это удары с лёта. Выходы к сетке, как правило, являются завершением атакующей комбинации, но основные сложности в выполнении самого удара связаны с его подготовкой. И причиной этому является дефицит времени.

Ключевые слова: совершенствование, физическая подготовка, вестибулярная устойчивость, эффективность.

Эксперименты показали, что время для подготовки, которым располагает теннисист, занявший позицию у сетки, составляет не более 0,1 секунды. Лимит времени во многом определяет основополагающие параметры техники ударов. В первую очередь, это широкое использование универсальной хватки для ударов справа и слева. Для техники выполнения ударов с лёта большое значение имеет также высота точки удара. При неудачном, высоком и не очень быстром ответе соперника теннисист, вышедший к сетке, для мощного завершающего удара может позволить себе рациональный для этого случая замах.

Но теннисист, находящийся на задней линии, вынужден также атаковать обводящим ударом. Сеточнику необходимо в этом случае готовиться встретить мяч в средней или низкой точке. В средней по высоте над сеткой точке, как правило, можно использовать мощный плоский удар. В таком случае для эффективного ответа поможет скорость полёта мяча обводящего удара. Необходимо направить его в не защищённое место площадки соперника, используя при этом жёсткую конструкцию (динамика движения на мяч, корпус, рука, кисть) блокирующего удара. Замах в этом случае может

привести к потере времени, более сложному выносу ракетки на мяч, сбою во всей координационной цепочке. Наиболее сложными считаются удары с лёта в низкой точке. Искусство игры с лёта в низкой точке заключается в умении не поднимать мяч высоко.

Удары с лёта разделяются на завершающие и подготовительные. С помощью первых надо стараться послать мяч вне досягаемости соперника, при вторых - как можно больше осложнить ему условия для повторной обводки. Ко вторым относятся чаще всего удары в низкой точке. Как правило, их приходится использовать в ситуациях, когда отсутствует реальная возможность немедленно «убить» мяч. Главное достоинство подготовительных ударов с лёта - существенная длина и низкий, стелящийся отскок мяча, осложняющие контратакующую обводку. В низкой точке чаще всего приходится встречать кручёный удар.

Конечная цель выхода к сетке завершающий удар с лёта. Эффективность завершающего удара в первую очередь будет зависеть насколько выше и ближе к сетке встречается мяч. Максимально выгодную точку для завершающего удара с лёта можно достичь максимально быстрым движением вперёд с последующим, если это будет необходимо, прыжком в сторону. Совершенство этих сложных ударов может быть достигнуто только том случае, когда игрок в процессе развития комбинации предугадывает направление ответного удара и начинает движение броска на мяч когда он только срывается с ракетки соперника. В этом случае мощная энергия броска через жесткую координационную цепочку, без сколько-нибудь значительного замаха, переходит в мяч.

Проблема совершенствования игры у сетки заключается в том, что в этом процессе обычно абсолютно большая часть времени отводится совершенствованию ударов с лёта. Как правило, стоя. В упражнении - «один у сетки, другой за задней линией корта». Выполнение такого удара всего лишь

фрагмент. Незначительная по времени и технической сложности часть игры у сетки.

Анализ игры у сетки ведущих молодых узбекских теннисистов показал, что техника выполнения ударов с лёта, в большинстве случаев, приемлемая. Но во время соревновательных игр большинство из них выходят к сетке эпизодически, при неизбежной позиционной необходимости. Процент выигранных мячей у сетки у тех теннисистов, которые всё-таки чаще идут вперёд, невысокий и равен примерно проценту проигранных мячей. Эти показатели не стимулируют в трудные моменты встречи двигаться вперёд. У тех теннисистов, которые избегают выходить к сетке, эти показатели ещё ниже. Возможно, горький опыт предыдущих встреч убеждает их избегать игры с лёта. Этот горький опыт с годами складывается в убеждение и усугубляется по мере перехода в следующие возрастные группы. Во взрослом возрасте, участвуя в профессиональных соревнованиях, большинству теннисистов, с такого рода подготовкой трудно подниматься вверх по рейтингу. Таким теннисистам необходимо включать в тренировочный процесс упражнения, формирующие основу технических и тактических элементов, не используемых ими в полной мере. В частности, для эффективной игры с лёта. В рекомендуемый нами комплекс входят упражнения по физической, технической, тактической и психологической подготовке.

Физическая подготовка. В связи с тем, что удары у сетки с лёта производятся в основном в движении вперёд, а часто и в прыжке и без замаха, необходимо научиться использовать энергию разбега и прыжка. Для этого нужно уметь переносить в без опорном положении центр тяжести при ударе, а с ним и энергию, заключённую в движущемся теле, на мяч.

В основу экспериментального комплекса специальной физической подготовки для совершенствования игры с лёта были добавлены, кроме типичных теннисных упражнений, используемых теннисистами для развития

спринтерской скорости, мощности толчка в различном направлении, прыжковой ловкости и вестибулярной устойчивости, гимнастические и акробатические упражнения.

Упражнения на перекладине. Раскачивание. Раскачивание с последующим прыжком на дальность.

Упражнения на кольцах. Раскачивание. Раскачивание с последующим прыжком на дальность.

— Такие же упражнения на параллельных брусьях. —

Кувырки на мате вперёд через голову.

— Прыжки с разбега на руки с последующим кувырком через голову.

Эти упражнения, по возможности от условий, желательно использовать три раза в неделю, по пол часа.

Техническая подготовка. Техника, имея в виду рисунок движения, не сложна. Но используется этот удар, как правило, в экстремальных ситуациях. Для совершенствования техники ударов при игре у сетки нужны упражнения, совершенствующие навык в сложных соревновательных ситуациях. При работе с этими упражнениями имеется в виду совершенствование многосложной теннисной реакции. Реакции разделяют на простые и сложные. Реакция легкоатлета-бегуна на старте – пример простой реакции.

Легкоатлет точно знает заранее, какой из сигналов последует и каким точно должен быть его ответ. В теннисе, да и во многих спортивных играх, всё гораздо сложнее. Как сыграет соперник, куда и как он направит мяч – каждый раз это загадка, которую нужно не только разгадать, но и на которую следует как можно быстрее отреагировать. Теннисиста, находящегося у сетки, соперник может попытаться обвести прямым ударом вдоль боковой линии, косым ударом, свечой или в редких случаях направить мяч в ноги коротко к середине сетки. Поэтому реакцию теннисиста у сетки называют трёхсложной или четырёхсложной. Именно её и нужно в первую очередь развивать.

В противном случае теннисисту грозит серьёзная опасность. Выдающиеся специалисты с большим опытом предупреждают «упражнения с односложным и двусложным реагированием, например: игра с лёта у сетки друг на друга только в заранее обусловленном направлении; или действия сеточника, при использовании против него лишь низких прямых или косых обводящих ударов при полном игнорировании свечи, способны при частом и продолжительном использовании притупить необходимые для сеточника трёхсложную и четырёхсложную реакции».

В связи с этим, при работе на совершенствование технической чистоты выполнения ударов с лёта, кроме многократного повторения упражнения один у сетки другой на задней линии, необходима работа с корзиной и тренером.

Тренер или партнёр, набрасывая мячи из корзины должен каждый раз менять направление удара (вправо, влево, свеча) и силу удара.

Таким образом, всё многообразие форм и необходимых специфических физических, психологических и технических компонентов игры у сетки совершенствуется только в процессе соревновательной встречи. А как показали наши исследования, выходов к сетке большинство теннисистов избегают. В целом всё это объясняет малый объём нестабильной и неэффективной игры у сетки ведущих молодых теннисистов Узбекистана.

Для исправления ситуации, наряду с традиционными методами совершенствования игры у сетки, описанные в многочисленных пособиях по теннису, можно рекомендовать упражнение, которое бы значительно увеличило объём соревновательной практики игры у сетки.

Суть основного тренировочного упражнения, многокомпонентной методической схемы совершенствования игры у сетки, состоит из игры со счётом соревновательного характера со специальным заданием. Игроку, выполняющему задание, необходимо играть так, чтобы мяч, посланный противником, не касался поверхности его корта. То есть все мячи, за исключением приёма подачи, он должен играть с лёта.

Ожидаемый эффект от этого упражнения - это заученное, молниеносное и точное реагирование на действия соперника при выходе к сетке в соревновательных условиях.

Список литературы:

1. Ландсдорп Р, Форхенд Ландсдорпа. Хватка// Пер. с англ. К.Мужецкая. – Томск, СТЦ. 2004. – С. 117-118.
2. Фокс А. Победные матчи: тактика. Пер. с англ. К.Мужецкая. – Томск, СТЦ. 07.11.2003г. 19с.
3. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. – М.: Изд. Советский спорт, 2009. – 200 с.
4. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Umarov Abdusamat Abdumalikovich, Umarova Zulxumor Urinboyevna, Mo'ydinov Iqbol Abduxamidovich, Azizov Muxammad Azamovich, Aminov Botir Umidovich. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 2183-2189.
5. Muydinov Iqboljon Abdukhomidovich, Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich. "The benefits of table tennis on the development of the child's body." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 5-8.
6. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Axmedov Umid Usmonovich. "Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 166-167.
7. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Якубжонов, Икром Акрамжонович, Хамракулов Тулқин Тохирович "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." *International scientific conference "innovative trends in science, practice and education"*. 1.3.2022.
8. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Тулқин Тохирович Хамракулов, and Ферузахон Исмоиловна Якубжонова. "Спортивное-оздоровительное

воспитание студентов." International scientific conference" innovative trends in science, practice and education". 1.3.2022.

9. Mo'yudinov Ikboljon Abduxamidovich, Sarukhanov Arsen Albertovich, Azizov Muxammadjon Azamovich. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 128-134.

10. Муйдинов И. А., Расулов М. Ш. "Физическая культура как средство воспитания психологических черт современной молодёжи." International conference: problems and scientific solutions. 1.6. 2022.

11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 4495-4499.

12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.

13. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.

14. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.

15. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

16. Yakubjonov I.A., Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (stol tennis). O'quv qo'llanma 9.25 b/t. 14.08. 2020. 418-080.

17. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the

sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.

18. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.

19. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.

20. Azizov Muhammadjon Azamovich. "The types of jumps required in physical education and sports practice, the peculiarities of jumping and jumping endurance." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 324-326.

21. Azizov Muhammadjon Azamovich. "Взаимосвяз физической и технической подготовки волейболистов." International scientific and practical conference "the time of scientific progress. 2.1. (2023): 226–232.

22. Саруханов А.А., Азизов М.А., Муминов Ш.И. "Исследование функциональных показателей юных пловцов." Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 1-6 (2022): 18-23.

23. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o`yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3-6 (2022): 56-60.

24. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.